

COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES NIVELES DE TEORÍA Y BASES PARA EL CÁLCULO DE DESPLAZAMIENTOS QUÍMICOS DE RMN¹³C DE ANDROSTANOS. PARTE II

COMPARISON BETWEEN DIFFERENT LEVELS OF THEORY AND BASES FOR THE CALCULATION OF CHEMICAL DISPLACEMENTS OF NMR ¹³C OF ANDROSTANES. PART II

SAMUEL RANGEL, GÉNESIS FALCÓN, GUSTAVO CABRERA*

*Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Escuela de Química,
Laboratorio de Productos Naturales, Caracas, Venezuela*

*Correspondencia: Gustavo Cabrera , E-mail: gustavo.cabrera@ciens.ucv.ve

RESUMEN

En un trabajo anterior se presentaron los resultados de una comparación de tres modelos teóricos que permitan predecir espectros RMN ¹³C. Se usó como nivel de teoría DFT, tres funcionales: B3LYP, MPW1PW91 y BHandHLYP, con las funciones bases 6-311G(d,p) y 6-311++G(d,p) y el programa Gaussian 09 como herramienta de cálculo computacional. El estudio se llevó a cabo con dieciséis androstanos y se encontró como mejor modelo de cálculo la combinación BHandHLYP/ 6-311G++(d,p). En este trabajo se evaluó el poder predictivo del funcional (BHandHLYP) y función base (6-311++G(d,p)) en la resolución de algunos problemas relacionados con la asignación de señales de RMN¹³C. Este análisis permitió la asignación de los desplazamientos químico y la identificación de compuestos.

PALABRAS CLAVE: RMN, RMN ¹³C, teoría funcional de la densidad (DFT), elucidación de estructuras, androstanos, Gaussian 09.

ABSTRACT

In a previous work comparison of the performance of three theoretical methods for predicting ¹³C NMR spectra was reported. As theoretical method, we used Density Functional Theory (DFT), three functionals B3LYP, MPW1PW91 and BHandHLYP with basis set 6-311G(d,p), 6-311++G(d,p) and Gaussian 09 program for the computational calculations. In this investigation we evaluated sixteen androstanos; the results showed the combination of BHandHLYP/6-311++G(d,p) to be the best model for calculations. In this work, we studied the predictive power of the BHandHLYP functional and the basis function 6-311++G(d,p) in solving some problems related to the assignment of ¹³C NMR signals. This analysis led us to the correct assignment of chemical shifts and to compound identification.

KEY WORDS: NMR, ¹³C NMR, density functional theory, structure elucidation, androstanos, Gaussian 09.

INTRODUCCIÓN

La comparación de la data experimental con la obtenida por modelos computacionales es una herramienta útil para comprender y explicar muchos resultados experimentales y las presunciones teóricas propuestas. La información teórica no sólo es un complemento a los datos experimentales, sino que también es una fuente independiente de información sobre estructuras moleculares y sus propiedades en el estado basal electrónico y en los estados excitados. El desarrollo de nuevos métodos de cálculos ha sido de especial ayuda en la resolución de una amplia serie de problemas químicos. En particular, el cálculo de los desplazamientos químico de RMN ¹³C, ha demostrado ser particularmente valioso como apoyo

para la identificación de compuestos orgánicos (Cimino *et al.* 2004, Nieto 2008).

MATERIALES Y MÉTODOS

Métodos computacionales y modelaje molecular

Todas las geometrías se optimizaron con Gaussian 09 mediante la utilización de la Teoría Funcional de la Densidad (DFT) con el funcional BHandHLYP y la base 6-311++G(d,p).

Posteriormente, se llevó a cabo un “single-point” usando como archivo de entrada la estructura optimizada anteriormente, empleando el mismo funcional combinado con el conjunto base.

Este resultado concuerda con los datos experimentales, donde se ha encontrado que el producto termodinámicamente más estable es aquel donde el doble enlace se encuentra entre los carbonos C-3 y C-4 (Paz 2012).

El segundo caso fue utilizar el criterio empleado anteriormente para la identificación del producto de acetilación de la dihidrotestosterona. Para ello, se

analizaron los espectros teóricos de los isómeros 2 α -acetoxi-17 β -hidroxi-5 α -androstan-3-ona y 2 β -acetoxi-17 β -hidroxi-5 α -androstan-3-ona (Fig. 2). La síntesis de este compuesto se llevó a cabo a través de la acetilación del carbono C-2 y, mediante un espectro de RMN¹³C en una dimensión, no se pudo concluir cuál isómero se había obtenido (Neacato 2015).

Figura 2. Producto de acetilación de la dihidrotestosterona

Si siguiendo el mismo procedimiento se obtuvieron los siguientes residuales:

Gráfico 3. Residuales del compuesto II-a. Comparación por desplazamiento, método comparación ajustada (Scaled, shielding tensors).

Gráfico 4. Residuales del compuesto II-b. Comparación por desplazamiento, método comparación ajustada (Scaled, shielding tensors)

Al comparar los Gráficos 3 y 4, de los compuestos II-a y II-b se observa que en el compuesto II-a hay una menor desviación en los desplazamientos químicos de dichos átomos de carbonos en comparación con los residuales correspondientes al compuesto II-b. En los valores del ECM y EMA calculados para los compuestos II-a y II-b (Tabla 2), se observa que los desplazamientos químicos calculados para el compuesto II-a poseen menor desviación respecto a la data espectroscópica experimental.

Tabla 2. Valores de EMA y ECM correspondientes al Compuesto II-a y II-b, ordenados por desplazamiento, para todos los niveles de teoría y funciones base.

Método/Función base	Compuesto II-a		Compuesto II-b	
	EMA	ECM	EMA	ECM
<i>BHandHLYP/6-311++G(d,p)</i>	1,022	1,540	1,601	2,075

Se observa que, realizando la evaluación de esta manera, los valores de EMC y EMA mejoran para ambos isómeros, al igual que los residuales, pero la tendencia se mantiene: el compuesto II-a muestra una mejor correspondencia entre los valores de los desplazamientos químicos experimentales y teóricos, lo que permite descartar al compuesto II-b como posible isómero sintetizado.

Este resultado es el esperado considerando que la esterificación en C-2 se encuentra favorecida por la cara alfa debido a los impedimentos estéricos que produce el metilo angular en C-10.

CONCLUSIONES

Se demostró, mediante el cálculo del error medio, error medio absoluto y error medio cuadrático, que es válido hacer la comparación entre la data teórica y la data experimental ordenando de forma decreciente los desplazamientos químicos, para aquellos casos donde no se tenga disponible las asignaciones de los carbonos y que este análisis permite la asignación de los desplazamientos químico y la identificación de los compuestos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CIMINO P, GÓMEZ-PALOMA L, DUCA D, RICCIO R, BIFULCO G. 2004. Comparison of different theory models and basis sets in the calculation of ^{13}C NMR chemical shifts of natural products. *Magn. Reson. Chem.* (42):S26-S33.
- GAUSSIAN 09. 2010. Revision B.01: FRISCH MJ, TRUCKS GW, SCHLEGEL HB, SCUSERIA GE, ROBB MA, CHEESEMAN J.R, SCALMANI G, BARONE V, MENNUCCI B, PETERSSON GA, NAKATSUJI H, CARICATO M, LI X, HRATCHIAN H.P, IZMAYLOV AF, BLOINO J, ZHENG G, SONNENBERG JL, HADA M, EHARA M, TOYOTA K, FUKUDA R, HASEGAWA J, ISHIDA M, NAKAJIMA T, HONDA Y, KITAO O, NAKAI H, VREVEN T, MONTGOMERY JA, PERALTA JR. JE, OGLIARO F, BEARPARK M, HEYD JJ, BROTHERS E, KUDIN KN, STAROVEROV VN, KEITH T, KOBAYASHI R, NORMAND J, RAGHAVACHARI K, RENDELL A, BURANT JC, IYENGAR SS, TOMASI J, COSSI M, REGA N, MILLAM JM, KLENE M, KNOX JE, CROSS JB, BAKKEN V, ADAMO C, JARAMILLO J, GOMPERTS R, STRATMANN RE, YAZYEV O, AUSTIN AJ, CAMMI R, POMELLI C, OCHTERSKI JW, MARTIN RL, MOROKUMA K, ZAKRZEWSKI VG, VOTH GA, SALVADOR P, DANNENBERG JJ, DAPPRICH S, DANIELS AD, FARKAS O, FORESMAN JB, ORTIZ JV, CIOSLOWSKI J, FOX DJ. Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2010.
- NEACATO P. 2015. Hemisíntesis de androstanos. Estudio de modelaje computacional. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Escuela de Química [Disertación Ascenso a Profesor Asistente], pp. 197.
- NIETO L. 2008. Determinación de las propiedades espectroscópicas y estudio de reacciones en fase heterogénea de nuevos compuestos orgánicos oxigenados presentes en la troposfera. Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. Disponible en línea en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/2248> (Acceso 12.01.2022).
- PAZ D. 2012. Estudio de catalizadores en reacciones de esterificación de androstanos como intermediarios clave en la incorporación de cadenas laterales. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Escuela de Química [Disertación Grado Licenciada en Química], pp. 95.
- RANGEL S, FALCÓN G, CABRERA G. 2023. Comparación entre diferentes niveles de teoría y bases para el cálculo de desplazamientos químicos de RMN ^{13}C de androstanos. Parte I. *Saber*. 35:79-87.